

कोल्हापूर जिल्ह्यातील आक्रमकता व फिअर ऑफ मिसिंग आऊट (FOMO) यांचा शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम

प्रा. पर्वत प्रदीप कांबळे

संशोधक, यशवंतराव चव्हाण (KMC) कॉलेज, कोल्हापूर ४१६००२ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: parvatpkamble7@gmail.com

Received: 19 July, 2024 | Accepted: 03 September, 2024 | Published: 04 September, 2024

सारांश (Abstract)

कोल्हापूर जिल्ह्यातील आक्रमकता व FOMO यांचा शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम अभ्यासणे हा या संशोधनाचा हेतू होता. सदर हेतू साध्य करण्यासाठी कोल्हापूर, इचलकरंजी, कागल व हुपरी शहरातील शेअर्स मार्केट करणारे 160 व्यक्तींचा नमुना हा सहेतूक नमुना निवड पद्धतीने निवडले. सदर संशोधनातील माहिती गोळा करण्यासाठी डॉ. गुरू म्हातूर व डॉ. राज भटनागर यांची आक्रमकता चाचणी व प्रझिबिल्स्की, मुरायम, डेहान आणि ग्लॅडवेल (2013) यांची Fear of Missing Out (FOMO) Scala व डॉ. आनंद कुमार व डॉ. गिरीधर ठाकूर यांची मानसिक आरोग्य चाचणी (Mithali Mental Health State Inventory) वापरली आहे. या अभ्यासासाठी 2x2 घटक्रीय संशोधन आराखडा (factorial research design) वापरून मध्यमान, प्रमाण विचलन व द्वि-मार्गी प्रचरण विश्लेषण (Two-way ANOVA) या संख्याशास्त्रीय साधनाच्या आधारे मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण केले असता मिळालेले निष्कर्ष हे पुढील प्रमाणे :

- 1) आक्रमकतेचा (उच्च व निम्न) शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर लक्षणीय परिणाम दिसून येतो.
- 2) FOMO (उच्च व निम्न) चा शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर लक्षणीय परिणाम आढळून येतो.
- 3) आक्रमकता व FOMO या आंतरक्रियात्मक परिणामाचा प्रभाव शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर पडत नाही.

मुख्य शब्द (Keywords) : आक्रमकता, FOMO, मानसिक आरोग्य, शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्ती

प्रस्तावना (Introduction)

आक्रमकता (Aggression)

आपण अचानक कधी रागावतो, चिडखोर बनतो, एकमेकांवर हल्ले करतो, इजा पोहोचवितो, प्रसंगी ठार करतो, या शारीरिक आघातांबरोबरच आपण इतरांचा अपमान करतो, अपशब्द वापरतो, बदनामी करतो. गावागावांतील भांडणे, जाती- जातीमधील भांडणे, मोठमोठाली युद्धे अशा सर्व वर्तनप्रकारांच्या मुळाशी 'आक्रमण प्रवृत्ती' ही प्रेरक शक्ती असते. सध्या आक्रमकता ही सामाजिक जीवनाचा भाग बनून राहिली आहे. आपल्या वर्तनामध्ये ती विविध रूपाने प्रकट होत आहे. 'बस' 1961 च्या मते, शारीरिक किंवा शाब्दिक आक्रमण, सक्रिय किंवा निष्क्रिय आक्रमण, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आक्रमण अशा विविध प्रकारचे असते. आक्रमणाची प्रेरणा ही अनेक सामाजिक समस्यांना कारणीभूत ठरत असल्याने तिचा सखोल अभ्यास केला जात आहे.

आक्रमकता : व्याख्या

"उद्देशपूर्वक एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची इजा पोहोचविणे म्हणजे आक्रमकता होय." - **बर्कोवित्स (Berkowits)**

"इतर सजीव व्यक्तीस इजा करणे किंवा जखमी करण्याच्या उद्दिष्टांशी संबंधित कोणत्याही प्रकारचे वर्तन म्हणजे हिंसक आक्रमक वर्तन होय." - **बॅरॉन (1977)**

हरवण्याची भीती : Fear of Missing Out (FOMO)

फोमो म्हणजे "फिअर ऑफ मिसिंग आऊट". फोमोचा अर्थ असा आहे की, संधी किंवा संधी गमावण्याबाबत उद्भवणाऱ्या भीतीच्या वेळी, काही कृती केल्या जातात. उदाहरणार्थ, चांगल्या इन्व्हेस्टमेंटच्या संधी गमावण्याच्या भीतीमुळे, इन्व्हेस्टर विशिष्ट स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतात. फोमोची संकल्पना अनेक गुंतवणूकदारांना खरोखरच शिफारशीत नसलेल्या मार्गांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी निर्माण केली आहे. फायनान्शियल मार्केटमध्ये, जेव्हा इन्व्हेस्टरला मार्केटमधील मोठ्या रॅली गहाळ झाल्यानंतर अनुभव येतो किंवा त्याबद्दल खेद होतो, तेव्हा फोमो स्पष्टपणे दिसून येतो. कोणत्याही संधीला चुकवू नये म्हणून अनेक गुंतवणूकदार कोणत्याही विचाराशिवाय जलद आणि आकर्षक निर्णय घेतात.

FOMO या शब्दाने FOBO, FOMOMO, MOMO, FOJI, BROMO, NEMO, SLOMO आणि JOMO सारख्या ऑफशूटसला देखील प्रेरणा दिली आहे.

- हार्वर्ड बिझनेस स्कूलमध्ये विद्यार्थी असताना **FOBO** - म्हणजे Fear of Better Options - अमेरिकन उद्यम भांडवलदार आणि लेखक पॅट्रिक जेम्स मॅकगिनिस यांनी तयार केले होते. मॅकगिनिस यांनी FOBO चे वर्णन अति-व्यस्त, अति-कनेक्टेड जगाचे उपउत्पादन म्हणून केले आहे ज्यामध्ये सर्वकाही शक्य आहे असे दिसते आणि परिणामी, आपण निवडीसाठी खराब आहात.
- **ROMO** ही एक संज्ञा आहे जी कोविड-19 महामारीच्या दरम्यान तयार केली गेली आहे जी रिऑलिटी ऑफ मिसिंग आउट आहे. ROMO आपण गोष्टी गमावत आहात हे जाणून घेण्याची भावना वर्णन करते. -(कार्माइकल, सारा ग्रीन -2020).
- **FOMOMO** म्हणजे मिसिंग आउटच्या रहस्याची भीती. FOMOMO म्हणजे FOMO चे एक अत्यंत टोकाचे प्रकरण जे एखाद्याचे मोबाईल डिव्हाइस निरुपयोगी असताना उद्भवते, परिणामी सोशल मीडियावर काय गमावले आहे हे पाहण्यास असमर्थतेमुळे नाराजी निर्माण होते. मित्रांच्या सोशल मीडिया पोस्ट पाहण्यापासून वंचित राहिल्यास, एखादी व्यक्ती आपोआप असे गृहीत धरू शकते की तुमच्या सोशल मीडिया फीडवर असलेल्यांचा तुमच्यापेक्षा चांगला वेळ आहे.
- **MOMO** म्हणजे मिस्ट्री ऑफ मिसिंग आऊट, जेव्हा एखाद्याचे मित्र सोशल मीडियावर काहीही पोस्ट करत नाहीत तेव्हा उद्भवणाऱ्या पॅरानोईयाचा संदर्भ देते ज्यामुळे एखाद्याने काय गमावले आहे हे एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला जातो. (ज्युपोविच-जिनाल्स्का. (2021).
- **FOJI** म्हणजे Fear of Joining In आणि कोणीही तुमच्याशी कनेक्ट, फॉलो किंवा मित्र बनू इच्छित नाही या चिंतेने सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याच्या भीतीचा संदर्भ देते. FOJI हे अनेकदा MOMO च्या विरुद्ध म्हणून पाहिले जाते.

- **ब्रोमो** म्हणजे एखाद्याचे मित्र ("ब्रॉस") त्यांना हरवण्यापासून वाचवतात अशा घटनांचा संदर्भ देते. ब्रोमोचे एक उदाहरण म्हणजे एखाद्याच्या मित्रांनी त्यांच्या रात्रीचे फोटो पोस्ट करणे टाळले की कोणीतरी बाहेर पडल्यासारखे वाटेल.
- **NEMO** म्हणजे Nearly but not fully Missing Out. NEMO ऑनलाइन नेटवर्कवर असलेल्या लोकांचा संदर्भ घेऊ शकतो, परंतु त्यांना वारंवार तपासू नका.
- **SLOMO** म्हणजे स्लो टू मिसिंग आऊट, आणि हळूहळू जाणवणारी व्यक्ती हरवत आहे.
- **JOMO** म्हणजे जॉय ऑफ मिसिंग आऊट आणि मिस आऊट झाल्यावर आनंदाची भावना दर्शवते. JOMO हा एक तुलनेने सकारात्मक विश्वास आहे की सर्व सोशल मीडिया आणि डिजिटल उपकरणे बंद करणे आनंददायक असू शकते. - (भट्ट, शेफाली. 2021)
- **FOBIA** म्हणजे संपूर्णपणे दुर्लक्षित होण्याची भीती आणि एक माणूस म्हणून प्रमाणित वाटण्यासाठी ऑनलाइन उपस्थिती राखण्याच्या आवश्यकतेचा संदर्भ देते.

मानसिक आरोग्य (Mental health)

मानसिक आरोग्य ही मानसिक कल्याणाची स्थिती असून ती लोकांना जीवनातील ताण-तणावांचा सामना करण्यास, त्यांच्या क्षमता ओळखण्यास, चांगले शिकण्यास आणि चांगले काम करण्यास आणि त्यांच्या समुदायासाठी योगदान देण्यास सक्षम बनविते. निर्णय घेण्यासाठी, नातेसंबंध निर्माण करण्यासाठी आणि आपण राहत असलेल्या जगाला आकार देण्याच्या आपल्या वैयक्तिक आणि सामूहिक क्षमतेला आधार देण्यासाठी मानसिक आरोग्य आणि जीवन-कल्याण हे अविभाज्य घटक आहेत. मानसिक आरोग्य हा मूलभूत मानवी हक्क आहे आणि तो वैयक्तिक, सामुदायिक आणि सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

व्याख्या

- 1) वेबस्टर यांच्या मते, मानसिक आरोग्य म्हणजे मनाची नैसर्गिक रीत्या झालेली निकोप, सुदृढ वाढ व विकास होय.
- 2) 'मानसिक स्वस्थता, ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या क्षमतेचा अनुभव येतो, ती व्यक्ती जीवनातले सर्वसामान्य ताणतणाव सांभाळून, समाजाला योगदान देऊ शकते. -WHO (जागतिक आरोग्य संघटना)

साहित्याचा आढावा (Review of literature)

Vinu. H. (2020) यांनी "Relation of mental health with emotional intelligence among college going girls" या शीर्षकावर संशोधन केले आहे. त्यांनी या संशोधनात There would be positive relation between emotional intelligence and mental health among college going girls. ही सिद्धांत कल्पना मांडलेली आहे. तसेच या संशोधनासाठी त्यांनी ग्रामीण 50 व शहरी 50 असे एकूण 100 विद्यार्थ्यांच्या वर संशोधन करण्यासाठी डॉ. कमलेश शर्मा यांची मानसिक आरोग्य चाचणी वापरली आहे. तसेच प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान प्रमाण विचलन व सहसंबंध या संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर केला आहे व माहितीचे विश्लेषण केले असता ग्रामीण व शहरी विद्यार्थ्यांच्या मध्ये आलेला गुणांक हा लक्षनीयतेच्या 0.05 पातळीवर सार्थ असल्याचे दिसून येते म्हणजेच त्यांनी सुरुवातीला मांडलेली सिद्धांत कल्पना या फलित आणि स्वीकारलेली नाही.

Bihola, Dilipsinh V. यांनी (2013) "Comparative study of the mental health suicidal tendency and emotional intelligence of higher secondary school students with reference to faculty gender and area differences" या शीर्षकावर संशोधन केले आहे. या संशोधनात मानसिक आरोग्य या परिवर्तकाचा परतंत्र परिवर्तक म्हणून वापर केला आहे तसेच 720 उच्च माध्यमिक शाळेत शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा नमुना घेतला आहे तसेच 3×2×2 हा संशोधन आराखडा वापरला आहे. तसेच ANOVA या संख्याशास्त्रीय साधनाचा वापर केला आहे. या संशोधनात सुरुवातीला मांडलेले सिद्धांत कल्पना शेवटी आलेल्या फलितावरून मिळालेले निष्कर्ष हे 0.01 पातळीवर लक्षणीय असल्याचे दिसून आले आहे

संशोधनाचा हेतू (Aim of The Study)

कोल्हापूर जिल्ह्यातील आक्रमकता व FOMO यांचा शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम अभ्यासणे.

उद्दिष्टे (Objectives)

- कोल्हापूर जिल्ह्यातील आक्रमकतेचा (उच्च व निम्न) शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम अभ्यासणे.
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील FOMO (उच्च व निम्न) चा शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम अभ्यासणे.
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील आक्रमकता व FOMO यांचा शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा अंतरक्रियात्मक परिणाम अभ्यासणे.

सिद्धांतकल्पना (Hypotheses)

- कोल्हापूर जिल्ह्यातील आक्रमकतेचा (उच्च व निम्न) शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर कोणताही लक्षणीय परिणाम दिसून येत नाही.
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील FOMO (उच्च व निम्न) चा शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर लक्षणीय परिणाम आढळून येत नाही.
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील आक्रमकता व FOMO या आंतरक्रियात्मक परिणामाचा प्रभाव शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर पडणार नाही.

संशोधन कार्यपद्धती (Research methodology)

क) नमुना (Sample)

कोल्हापूर जिल्ह्यातील आक्रमकता, FOMO व लिंग यांचा शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी कोल्हापूर, इचलकरंजी, कागल व हुपरी शहरातील आक्रमकता व FOMO नुसार 160 शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीचा नमुना 1:1 या गुणोत्तराप्रमाणे सहेतुक नमुना निवड पद्धतीने निवडण्यात आला आहे. या संशोधनातील सर्व व्यक्ती 25 व 50 या वयोगटातील आहेत.

(B) हरवण्याची भीती FOMO →		(B ₁) निम्न Low ↓	(B ₂) उच्च High ↓
(A) आक्रमकता → Aggression	(A ₁) निम्न Low →	40	40
	(A ₂) उच्च High →	40	40
एकूण Total		160	

ख) परिवर्तके (Variables)

a) स्वतंत्र परिवर्तक (Independent Variables)

- | | | | |
|--------------------------|---|---------|-----------|
| 1) आक्रमकता (Aggression) | : | i) उच्च | ii) निम्न |
| 2) हरवण्याची भीती (FOMO) | : | i) उच्च | ii) निम्न |

c) परतंत्र परिवर्तन (Dependent Variable)

- 1) मानसिक आरोग्य (Mental Health)

परिवर्तकाच्या संक्रियात्मक संख्या (Operational Definitions of Variables)

1) आक्रमकता (Aggression)

आक्रमकता ही चाचणी सोडवून घेतल्यानंतर त्या चाचणीवर मिळालेला गुणांक म्हणजे त्या व्यक्तीची आक्रमकता होय.

2) हरवण्याची भीती (FOMO)

संशोधनातील सहभागी व्यक्तींच्याकडून हरवण्याची भीती (FOMO) ही स्केल सोडवून घेतल्यानंतर त्या स्केलचा आलेला स्कोर म्हणजे त्या व्यक्तीची हरवण्याची भीती (FOMO) होय.

3) मानसिक आरोग्य (Mental Health)

मानसिक आरोग्य ही चाचणी सोडवून घेतल्यानंतर त्या चाचणीवर मिळालेला गुणांक म्हणजे त्या व्यक्तीचे मानसिक आरोग्य होय.

ग) मानसशास्त्रीय साधने (Psychological tools)

1. Aggression Scale (AS) : आक्रमकता चाचणी

सदर अभ्यासाकरिता डॉ. गुरु म्हातूर व डॉ. राज भटनागर यांची आक्रमकता चाचणी वापरली आहे. या चाचणीत एकूण 55 विधाने असून प्रत्येक विधानाला पूर्णतःसहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्णतःअसहमत असे पाच पर्याय आहेत. जो पर्याय लागू पडतो त्या पर्यायास बरोबर (✓) असे चिन्ह करून आपले उत्तर नोंदवायचे आहे. या चाचणीची चाचणी विश्वसनीयता पुरुषांसाठी 0.88 व महिलांसाठी 0.81 आणि यथार्थता पुरुषांसाठी 0.80 व महिलांसाठी 0.78 इतकी आहे.

2. Fear of Missing Out (FOMO) Scala : हरवण्याची भीती

सदर संशोधनासाठी प्रिझिबिल्स्की, मुरायम, डेहान आणि ग्लॅडवेल (2013) यांची Fear of Missing Out (FOMO) Scala वापरली आहे. या चाचणीत एकूण 23 विधाने असून प्रत्येक विधानाला 1-not at all true, 2- slightly true, 3 moderately true, 4- very true, and 5 extremely true असे पाच पर्याय आहेत. जो पर्याय लागू पडतो त्या पर्यायास बरोबर (✓)असे चिन्ह करून आपले उत्तर नोंदवायचे आहे. या चाचणीची चाचणी विश्वसनीयता 0.87 आणि यथार्थता 0.90 इतकी आहे.

3. Mithali Mental Health State Inventory (MMHSI) : मानसिक आरोग्य चाचणी

सदर अभ्यासाकरिता डॉ. आनंद कुमार व डॉ. गिरीधर ठाकूर यांची मानसिक आरोग्य चाचणी (Mithali Mental Health State Inventory) वापरली आहे. या चाचणीत आत्मकेंद्रितता, अलिप्तता, अभिव्यक्ती, भावनिक अस्थिरता आणि सामाजिकता अशा पाच घटक असून प्रत्येक घटकासंदर्भात 10 विधाने आहेत असे एकूण 50 विधाने या चाचणीत आहेत. तसेच प्रत्येक विधानाला पाच पर्याय आहेत. जो पर्याय लागू पडतो त्या पर्यायास बरोबर (✓)असे चिन्ह करून आपले उत्तर नोंदवायचे आहे. या चाचणीची चाचणी - पुनरचाचणी विश्वसनीयता 0.87 आणि द्वि विभागीय विश्वसनीयता 0.90 इतकी आहे.

संशोधन आराखडा (Research Design)

या अभ्यासासाठी 2×2 घटकीय संशोधन आराखडा (factorial research design) वापर केला आहे. या अभ्यासाचा 'A घटक' आक्रमकता आहे जो दोन स्तरांवर बदलतो (उच्च व कमी) आणि या अभ्यासाचा 'B घटक' आहे FOMO आहे जो दोन स्तरांवर बदलतो (उच्च व कमी).

		(B) हरवण्याची भीती FOMO →	(B ₁) निम्न Low ↓	(B ₂) उच्च High ↓
(A) आक्रमकता → Aggression	(A ₁) निम्न Low →		A ₁ B ₁	A ₁ B ₂
	(A ₂) उच्च High →		A ₂ B ₁	A ₂ B ₂

घ) संख्याशास्त्रीय साधने (Statistical tools)

प्रस्तुत संशोधनात प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान, प्रमाण विचलन व द्वि-मार्गी प्रचरण विश्लेषण (Two-way ANOVA) या संख्याशास्त्रीय साधनाचा वापर केला आहे.

फलिते आणि चर्चा (Result and Discussion)

तक्ता क्र.-1. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आक्रमकता व FOMO यांचा शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी मध्यमान, प्रमाण विचलन व नमुना दर्शवणारा तक्ता :

	A1B1	A1B2	A2B1	A2B2
मध्यमान	149.975	159.4	154.75	168.425
प्रमाण विचलन	19.420	22.405	18.699	18.628
नमुना	40	40	40	40

A1 = Low Aggression, A2 = High Aggression

B1 = Low FOMO, B2 = High FOMO

तक्ता क्रमांक 1 नुसार लक्षात येते की, कमी आक्रमकता आणि कमी FOMO असणाऱ्या 40 व्यक्तींचा मध्यमान 149.975 व प्रमाण विचलन 19.420 इतका आहे. तसेच कमी आक्रमकता आणि उच्च FOMO असणाऱ्या 40 व्यक्तींचा मध्यमान 159.4 व प्रमाण विचलन 22.405 इतका आहे. तसेच उच्च आक्रमकता व कमी FOMO असणाऱ्या 40 व्यक्तींचा मध्यमान 154.75 व प्रमाण विचलन 18.699 आहे. त्याचबरोबर उच्च आक्रमकता व उच्च FOMO असणाऱ्या 40 व्यक्तींचा मध्यमान 168.425 व प्रमाण विचलन 18.628 इतका आहे. केवळ मध्यमान व प्रमाण विचलन यावरून विशिष्ट निष्कर्ष पर्यंत पोहोचता येत नाही. त्यामुळे द्वि-मार्गी प्रचरण विश्लेषण (Two-way ANOVA) यावरून आक्रमकतावरून आक्रमकता आणि FOMO यांचा मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम पाहता येईल.

तक्ता क्र.- 2. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आक्रमकता व FOMO यांचा शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्याबाबत F- गुणोत्तर, सार्थता पातळी व पी-मूल्य दर्शवणारा तक्ता :

Source	Sum of Squares (SS)	Degrees of Freedom (df)	Mean Square (MS)	F-Statistic/ F-ratio	Significance	P-value
Aggression (A)	1904.4	1	1904.4	4.833	0.05	0.0293
FOMO (B)	5336.1	1	5336.1	13.544	0.01	0.0003
A x B	180.625	1	180.625	0.458	Not Significant	0.4993
Within (Error)	61457.85	156	393.960			
Total	68878.98	159				

(भेदमूक्ती प्रमाण संख्या (df): 1 आणि 156, 0.05* पातळीवरील मूल्य 3.90 आणि 0.01** पातळीवरील मूल्य 6.80)

चर्चा (Discussion)

वरील तक्त्यामध्ये आक्रमकता व FOMO यांचा शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम अभ्यासणेसाठी आक्रमकता व FOMO आणि या दोन्ही मधील आंतरक्रियात्मकते बाबत F- गुणोत्तर, सार्थता पातळी व पी-मूल्य दर्शवली आहे.

तक्ता क्र 2 मध्ये आक्रमकतेबाबत (A) sum of squares हा 1904.4 इतका असून त्यासाठीचा भेदमुक्ती प्रमाण संख्या (df) 1 इतकी आली असून sum of square आणि मुक्तीप्रमाण संख्यांच्या आधारे mean square हा 1904.4 इतका दिसून येतो.

FOMO (B) यांचा sum of square हा 5336.1 इतका असून त्यासाठीचा भेदमुक्ती प्रमाण संख्या (df) 1 इतका आला असून sum of square आणि मुक्तीप्रमाण संख्यांच्या आधारे mean square हा 5336.1 इतका दिसून येतो.

आक्रमकता विरुद्ध FOMO यांचा आंतरक्रियात्मक sum of square हा 180.625 इतका असून त्यासाठीचा मुक्तीप्रमाण संख्या (df) 1 इतकी दिसून येतो. sum of square आणि मुक्तीप्रमाण संख्यांच्या आधारे mean square 180.625 इतका दिसून येतो.

तसेच within sum of square (error) हा 61457.85 इतका असून त्यासाठीचा मुक्तीप्रमाण संख्या (df) 156 इतका दिसून येतो. Sum of square आणि मुक्तीप्रमाण संख्यांच्या आधारे mean square हा 393.960 इतका दिसून येतो.

आक्रमकता, FOMO आणि आंतरक्रियात्मक mean square यास within sum of square च्या आंतरक्रियात्मक या घटकासाठीचे F- मूल्ये मिळते. आक्रमकता या घटकासाठीचे F- मूल्ये हे 4.833 इतके असून ते मुक्तीप्रमाण संख्या 1 आणि 156 वरती 0.05 स्थरावर सार्थ आहे. FOMO या घटकासाठीचे F- मूल्य हे 13.544 इतके दिसून येते मुक्तीप्रमाण संख्या 1 आणि 156 वरती 0.01 पातळीवर लक्षणीयदृष्ट्या सार्थ असल्याचे दिसून येते. आक्रमकता विरुद्ध FOMO यांचा आंतरक्रियात्मक प्रभाव पाहताना F- मूल्य हे 0.458 इतके दिसून येते. ते मुक्तीप्रमाण संख्या 1 आणि 156 वरती लक्षणीय दृष्ट्या सार्थ नसल्याचे दिसून येते.

वरील तक्त्यावरून सुरुवातीला मांडण्यात आलेली पहिली व दुसरी सिद्धांत कल्पना फलित तक्त्याने स्वीकारलेली नाही. तर तिसरी सिद्धांत कल्पना वरील फलित तक्त्याने स्वीकारलेली आहे.

निष्कर्ष (Conclusion)

- कोल्हापूर जिल्ह्यातील आक्रमकतेचा (उच्च व निम्न) शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर लक्षणीय परिणाम दिसून येतो.

- 2) कोल्हापूर जिल्ह्यातील FOMO (उच्च व निम्न) चा शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर लक्षणीय परिणाम आढळून येतो.
- 3) कोल्हापूर जिल्ह्यातील आक्रमकता व FOMO या आंतरक्रियात्मक परिणामाचा प्रभाव शेअर्स मार्केट करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर पडत नाही.

मर्यादा (Limitations)

- 1) सदर संशोधन हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेअर्स मार्केट करणारे 160 व्यक्तींच्या पुरताच मर्यादित आहे.
- 2) सदर संशोधनासाठी मर्यादित संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर केला आहे.
- 3) यापेक्षा मोठा नमुना घेतल्यास वेगळे निष्कर्ष येण्याची शक्यता आहे.

संदर्भसूची (References)

- Garret H. (2007), "Statistic in Psychology & Education" Agre: Surjeet Publication.
- Vinu (2020). Relation of mental health with emotional intelligence among college going girls. International Journal of Indian Psychology, 8(4), 1386-1390. DIP:18.01.151/20200804, DOI:10.25215/0804.151
- Bihola D.V. (2013). "Comparative study of the mental health suicidal tendency and emotional intelligence of higher secondary school students with reference to faculty gender and area differences". Gujarat: Gujarat University. <http://hdl.handle.net/10603/305863>
- कार्माईकल, सारा. ग्रीन. (2020). "COVID-19 ने आम्हाला FOMO वरून ROMO वर नेले आहे". *जपान टाइम्स* 2021-11-04.
- ज्युपोविच-जिनाल्स्का.(2021) "FOMO, MOMO आणि आमच्या काळातील इतर समस्या - ग्राहक माहिती केंद्र" [.cik.uke.gov.pl](http://cik.uke.gov.pl).
- भट्ट, शेफाली. (2021). "NEMO: FOMO आणि JOMO मधील मध्यम मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी नवीन कल्पना". *इकॉनॉमिक टाइम्स*.